

II SIMPOSIO DE PATRIMONIO CULTURAL ICOMOS-España

17, 18 y 19 de noviembre de 2022. Cartagena, España

PATRIMONIO DIGITAL Y ENTORNOS COMPUTACIONALES SU PERSISTENCIA Y CONSERVACIÓN

Abelardo López Palacios

Investigador independiente
abelardo.lopez@geo-lab.info

Patrimonio digital

Conforman el Patrimonio digital aquellas obras que

- Se conciben y diseñan, se construyen, en entornos digitales, y son consideradas con **origen digital** o «creadas digitalmente»
- Adoptan el término **born-digital**, que se refiere a los materiales que se originan en forma digital
- Contraste con **reformateo digital**, mediante el cual los materiales analógicos se convierten en digitales

Patrimonio digital

Conforman el Patrimonio digital aquellas obras que

- Se conciben y diseñan, se construyen, en entornos digitales, y son consideradas con **origen digital** o «creadas digitalmente»
- Adoptan el término **born-digital**, que se refiere a los materiales que se originan en forma digital
- Contraste con **reformateo digital**, mediante el cual los materiales analógicos se convierten en digitales

«El patrimonio digital consiste en recursos únicos que son fruto del saber o la expresión de los seres humanos»

«Los productos “de origen digital” no existen en otro formato que el electrónico»

UNESCO. Noción de patrimonio digital

Entorno computacional

- HW ➡ Centros de datos, servidores, dispositivos de almacenamiento, routers, cables, repetidores, módems, y otros componentes
- SW ➡ Aplicaciones o programas, junto a complementos o plug-ins y otros elementos que permiten su funcionalidad (logiciel)
- INet ➡ Sitio Web; conjunto de archivos electrónicos y páginas web
- Dominio de Internet que acoge, a su vez, posibles subdominios, junto a su contenido textual propiamente dicho, Base de Datos, junto a multimedia

Entorno computacional

- HW ➡ Centros de datos, servidores, dispositivos de almacenamiento, routers, cables, repetidores, módems, y otros componentes
- SW ➡ Aplicaciones o programas, junto a complementos o plug-ins y otros elementos que permiten su funcionalidad (logiciel)
- INet ➡ Sitio Web; conjunto de archivos electrónicos y páginas web
- Dominio de Internet que acoge, a su vez, posibles subdominios, junto a su contenido textual propiamente dicho, Base de Datos, junto a multimedia

IP ↔ Coordenada W

Entorno computacional

- HW ➡ Centros de datos, servidores, dispositivos de almacenamiento, routers, cables, repetidores, módems, y otros componentes
- SW ➡ Aplicaciones o programas, junto a complementos o plug-ins y otros elementos que permiten su funcionalidad (logiciel)
- INet ➡ Sitio Web; conjunto de archivos electrónicos y páginas web
- Dominio de Internet que acoge, a su vez, posibles subdominios, junto a su contenido textual propiamente dicho, Base de Datos, junto a multimedia

IP ↔ Coordinada W

El conjunto se ha de considerar como una unidad, que requiere de todos estos requisitos y/o elementos para su correcta operatividad.

Casos de estudio

- Artistas murcianos en la Facultad de Letras - Acceso directo a exposición virtualizada
 - Exposición Virtual
- Simulador Virtual del Puerto de Cartagena
- Museo Virtual “Alto Bierzo”
 - Guernica en VR
- Esta comunicación
 - Geo-L@b.info

Casos de estudio

- Artistas murcianos en la Facultad de Letras - Acceso directo a exposición virtualizada
 - Exposición Virtual
 - Simulador Virtual del Puerto de Cartagena
 - Museo Virtual “Alto Bierzo”
 - Guernica en VR
 - Esta comunicación
 - Geo-L@b.info
-

Elementos, recursos, ideados y creados digitalmente
para ser accedidos, difundidos, diseminados
en entornos computacionales.

Depósito legal de las publicaciones en línea

- [Biblioteca Nacional de España](#) : Entidades colaboradoras en la conservación y preservación del depósito legal en línea
 - Entidades colaboradoras que han firmado acuerdo
 - Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
-

Depósito legal de las publicaciones en línea

- [Biblioteca Nacional de España](#) : Entidades colaboradoras en la conservación y preservación del depósito legal en línea
 - Entidades colaboradoras que han firmado acuerdo
 - Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
-

Los ejemplos analizados competen a:

- Universidad
 - Entidad - APC
 - Municipio
 - Iniciativa privada
-

Depósito legal de las publicaciones en línea

- **Biblioteca Nacional de España** : Entidades colaboradoras en la conservación y preservación del depósito legal en línea
 - Entidades colaboradoras que han firmado acuerdo
 - Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
-

Los ejemplos analizados competen a:

- Universidad
 - Entidad - APC
 - Municipio
 - Iniciativa privada
-

¿Quien se ocupa de la persistencia y conservación del patrimonio digital?

Depósito legal de las publicaciones en línea

- **Biblioteca Nacional de España** : Entidades colaboradoras en la conservación y preservación del depósito legal en línea
 - Entidades colaboradoras que han firmado acuerdo
 - Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
-

Los ejemplos analizados competen a:

- Universidad
 - Entidad - APC
 - Municipio
 - Iniciativa privada
-

¿Quién se ocupa de la persistencia y conservación del patrimonio digital?

¿Cada ítem ha de crear su «sistema de conservación»?

Los metadatos

- Los datos que describen otros datos.
 - Quién, cómo, por qué, para qué, cuando ...
 - Qué tecnologías y capacidades hay disponibles en ese momento, se usan
-

Los metadatos

- Los datos que describen otros datos.
 - Quién, cómo, por qué, para qué, cuando ...
 - Qué tecnologías y capacidades hay disponibles en ese momento, se usan
-

El 20 de diciembre de 1990, Tim Berners-Lee pone en línea la primera página web del mundo, dando origen a la WWW, avance precedido o coexistiendo con otras redes, como FidoNet

- Suponiendo 30 años a las personas que pudieran acceder a la tecnología – universidad, centros de investigación, *friquis*
 - $30 + 32 (2022-1990) = 62$ años / $30 + 30 (2022-1992) = 60$ años / $35 + 30 (2022-1992) = 65$ años
 - En la actualidad, 2022, si no personas jubiladas, próximas a ello. Más sus mentores.
-

Los metadatos

- Los datos que describen otros datos.
 - Quién, cómo, por qué, para qué, cuando ...
 - Qué tecnologías y capacidades hay disponibles en ese momento, se usan
-

El 20 de diciembre de 1990, Tim Berners-Lee pone en línea la primera página web del mundo, dando origen a la WWW, avance precedido o coexistiendo con otras redes, como FidoNet

- Suponiendo 30 años a las personas que pudieran acceder a la tecnología – universidad, centros de investigación, *friquis*
 - $30 + 32 (2022-1990) = 62$ años / $30 + 30 (2022-1992) = 60$ años / $35 + 30 (2022-1992) = 65$ años
 - En la actualidad, 2022, si no personas jubiladas, próximas a ello. Más sus mentores.
-

Las personas que hicieron posible los primeros
desarrollos desaparecen.
Los metadatos del patrimonio digital se pierden.

Conclusión

Si a la pregunta

¿quien se ocupa de la persistencia y conservación del patrimonio digital?
se responde que nadie, o de modo muy difícil o complejo, salvo **GAFAM**

Conclusión

Si a la pregunta

¿quien se ocupa de la persistencia y conservación del patrimonio digital?
se responde que nadie, o de modo muy difícil o complejo, salvo **GAFAM**

y se asume que las personas que hicieron posible los primeros desarrollos
desaparecen, que los metadatos del patrimonio digital se pierden;

Conclusión

Si a la pregunta

¿quien se ocupa de la persistencia y conservación del patrimonio digital?
se responde que nadie, o de modo muy difícil o complejo, salvo **GAFAM**

y se asume que las personas que hicieron posible los primeros desarrollos
desaparecen, que los metadatos del patrimonio digital se pierden;

si no existe la conciencia sobre el fenómeno del Patrimonio Digital,
sobre el riesgo de desaparición que corre este patrimonio,
sirviendo como muestra de ello, y si se considera como marco de
comparación este II Simposio de Patrimonio Cultural ICOMOS-España,
y las líneas temáticas que en él se proponen,
observando que entre ellas que no existe Patrimonio Digital,

Conclusión

se puede concluir que
nos vemos abocados a un **Agujero Negro Digital**
en el que el Patrimonio Digital, con mayúscula,
«fruto del saber o la expresión de los seres humanos»,
corre alto riesgo de desaparecer.

Conclusión

se puede concluir que
nos vemos abocados a un **Agujero Negro Digital**
en el que el Patrimonio Digital, con mayúscula,
«fruto del saber o la expresión de los seres humanos»,
corre alto riesgo de desaparecer.

Se perderá,
como ya ha sucedido, según se afirma, con 4/5 partes, el 80%,
de la información y el conocimiento
generados en Internet desde su creación.

Gracias por su atención

Abelardo López Palacios

Geo-L@b.info

abelardo.lopez@geo-lab.info